

MOON
IOMIO OD OZHOOZM

IODUM

METALÓIDE ABUNDANTE NA NATUREZA.

ENCONTRADO EM COMBINAÇÃO NA ÁGUA DO MAR; MINERAIS; ESPONJAS; PLANTAS MARINHAS E NO NOSSO ORGANISMO PRINCIPALMENTE NA

TIREÓIDE.

AÇÃO MARCADA SOBRE AS GLÂNDULAS PARTICULARMENTE AS DA ESFERA SEXUAL:

TESTÍCULOS; OVÁRIOS; MAMAS; TIREÓIDE.

PODEM ESTAR HIPERTROFIADAS; ENDURECIDAS E INDOLORES OU ATROFIADAS.

O IODISMO CRÔNICO É SIMILAR AO QUADRO CLÍNICO DO HIPERTIREOIDISMO.

Estado Mental

